

Questionário 1 - conhecimento do usuário

Olá!

Este questionário tem o objetivo de conhecer os alunos da disciplina Interação Humano-Computador e seu conhecimento na área para a aplicação de uma prática de ensino.

Informamos que:

- não há riscos previsíveis associados à participação neste estudo. Os benefícios estão relacionados à melhoria de sua aprendizagem;

- os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Dados de identificação não serão expostos no relatório da pesquisa, preservando o anonimato e sigilo dos participantes;

Agradecemos desde já pela sua colaboração!

Se houver dúvidas ou necessidade de mais esclarecimentos sobre a pesquisa, entre em contato com os responsáveis:

Pesquisadores:

<Blind Review>

Agradecemos, desde já, a sua colaboração.

** Indica uma pergunta obrigatória*

Seção A — Dados gerais

1. Nome *

2. Qual sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

menor que 18 anos

Entre 18 e 22 anos

Entre 23 e 27 anos

Acima de 27 anos

3. Qual o seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Software
- Outro:

4. Qual o seu semestre? *

Marcar apenas uma oval.

- Semestre 1
- Semestre 2
- Semestre 3
- Semestre 4
- Semestre 5
- Acima do 5o semestre

5. Você já cursou alguma disciplina relacionada a IHC/UX antes? *

Marcar apenas uma oval.

- Não
- Sim

6. Se você respondeu sim na questão anterior, qual foi a disciplina?

Seção B — Experiência prévia com temas de IHC

7. Experiência do usuário (UX) é: *

Marcar apenas uma oval.

- Apenas a eficiência na execução de tarefas.
- Percepções e respostas das pessoas resultantes do uso e/ou uso antecipado de um produto, sistema ou serviço.
- Medida exclusiva da velocidade de interação.
- Somente elementos estéticos do produto.

8. Qual das afirmativas melhor descreve usabilidade? *

Marcar apenas uma oval.

- Apenas beleza visual do sistema
- Número de funções de um sistema
- Tempo de desenvolvimento do software.
- Grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em contexto específico.

9. Eficácia, como meta de usabilidade refere-se a: *

Marcar apenas uma oval.

- Capacidade do sistema em ser esteticamente agradável.
- O sistema ser bom naquilo que se espera dele – completar tarefas corretamente.
- Facilidade de lembrar como usar funções.
- Redução do custo de produção.

10. Eficiência, como meta de usabilidade, é: *

Marcar apenas uma oval.

- A capacidade dos usuários aumentarem produtividade ao usar o sistema.
- A percepção estética do usuário.
- A segurança física do equipamento.
- A quantidade de funcionalidades extras.

11. Utilidade significa: *

Marcar apenas uma oval.

- O número de cliques em uma tarefa sem relação com função.
- A cor predominante da interface.
- O sistema fornecer funcionalidades realmente úteis para que os usuários realizem suas tarefas.
- O tempo gasto em manutenção.

12. Satisfação refere-se a: *

Marcar apenas uma oval.

- Quantidade de erros técnicos no servidor.
- Número de horas de uso por dia.
- Atitudes positivas e ausência de desconforto em relação ao uso do produto.
- Exclusivamente eficiência.

13. Memorização (memorability) refere-se a: *

Marcar apenas uma oval.

- Usuários poderem lembrar como usar o sistema depois de não utilizá-lo por um tempo.
- A capacidade do sistema de armazenar dados do usuário.
- O uso de memórias externas.
- A velocidade do processador.

14. Aprendizado (learnability) significa: *

Marcar apenas uma oval.

- O sistema ensinar programação automaticamente.
- As funções fundamentais do sistema devem ser de fácil assimilação pelos novos usuários.
- A quantidade de tutoriais disponíveis.
- Somente o suporte técnico é responsável pelo aprendizado.

15. Em “segurança” nas metas de usabilidade espera-se que o sistema: *

Marcar apenas uma oval.

- Tenha criptografia de ponta a ponta por padrão.
- Tenha cores escuras para reduzir fadiga.
- Previne que o usuário cometa erros e, caso ocorram, que sejam reversíveis.
- Nunca permita qualquer interação do usuário.

Seção C — Atitudes e práticas

16. Você já participou de alguma atividade prática de avaliação de interfaces (testes com usuários, análise de comentários, análise heurística)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

17. Com que frequência você lê comentários/avaliações de usuários sobre aplicativos/produtos (app stores, redes sociais, fóruns)? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Seção D – Conhecimento/uso dos sistemas da prática

18. Você conhece ou já usou o **Spotify** (ou similar de streaming de áudio)? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca ouvi falar
- Já ouvi falar, não usei
- Já usei ocasionalmente
- Uso com frequência
- Sou assinante pago

19. Se você já usou o Spotify, quais funcionalidades costuma utilizar? (marque as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

- Buscar músicas/podcasts
- Playlists
- Recomendações/Descobertas
- Xuvras/Downloads off-line
- Outro: _____

20. Ao pensar em “**Spotify**” (ou apps similares), quais problemas de uso você imagina que usuários costumam relatar? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

